

Florian Zeilinger
Attemsgasse 8/III
(Institut für Geschichte, Fachbereich Frühe Neuzeit)
8010 Graz

Roman Bleier
Elisabethstraße 59/III
(Institut Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities)
8010 Graz

Historische Inhalte neu vermitteln am Beispiel der digitalen Edition der Akten des Reichstags zu Regensburg 1576

Schriftliche Ausarbeitung der Werkstattpräsentation
Florian Zeilinger, Roman Bleier

1. Das Projekt

Der Reichstag des 16. Jahrhunderts war eine proto-parlamentarische Ständeversammlung, nämlich die jeweils vom Kaiser im Abstand mehrerer Monate oder Jahre an wechselnden Orten einberufene Versammlung der Reichsstände des Heiligen Römischen Reichs Teutscher Nation, dessen höchste legislative Institution und, indem sie grundlegende Gesetze verabschiedete und die ständische Ordnung abbildete, sein höchstes Verfassungsorgan.¹ 1576 versammelten sich in Regensburg Kaiser Maximilian II. und über 230 Vertreter von 199 Reichsständen – geistliche und weltliche Kurfürsten, geistliche und weltliche Fürsten und Reichsstädte – sowie auswärtige Gesandtschaften aus, beinahe, ganz Europa, von den Spanischen Niederlanden bis Moskau.² Vom 25.6. bis 12.10. berieten sie miteinander und trafen Entscheidungen. Dabei ging es um Angelegenheiten, die alle mitspracheberechtigten Reichsstände betrafen, etwa die sogenannte „Türkenhilfe“ zur Finanzierung der Verteidigung und des Kriegs gegen das Osmanische Reich, auswärtige Angelegenheiten wie die Rekuperation Livlands oder den polnischen Wahlkonflikt sowie individuelle Anliegen nicht mitspracheberechtigter Supplikantinnen und Supplikanten.

Seit 1858, werden Reichstagsakten (RTA) auf Anregung Leopold von Rankes hin von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (HiKo) in mittlerweile vier Reihen ediert. Die Edition der RTA von 1576 stellt dabei das erste dem Prinzip

¹ Gabriele Annas: Hoftag – Gemeiner Tag – Reichstag: Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher Reichsversammlungen des späten Mittelalters (1349-1471). Göttingen 2004 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 68), S. 443; Edgar Liebmann: Reichstag. In: Enzyklopädie der Neuzeit, Band 10. Hrsg. von Friedrich Jaeger. Stuttgart 2009, Sp. 948–953, hier Sp. 948–950; Winfried Schulze: Der deutsche Reichstag des 16. Jahrhunderts zwischen traditioneller Konsensbildung und Paritätisierung der Reichspolitik. In: Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hrsg. von Heinz Duchhardt und Gert Melville. Köln/Weimar/Wien 1997 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und Früher Neuzeit. 7), S. 447–461, hier S. 449–455; Eike Wolgast: Die Geschichte der Reichstage ist die Geschichte der Regierung von Deutschland... In: Akademie Aktuell 13.1 (2005), S. 39–44, hier S. 39–40, URL: https://badw.de/fileadmin/pub/akademieAktuell/2005/13/15_wolgast.pdf (Abruf am 24.04.2023).

² Florian Zeilinger: Akteure: Persönlich anwesende Herrschaftsträger & Bevollmächtigte. In: Workshop des D-A-CH-Projekts „Der Regensburger Reichstag 1576. Ein Pilotprojekt zum digitalen Edieren frühneuzeitlicher Quellen“, Graz 2./3. April 2020, S. 9–10, <https://glossa.uni-graz.at/o:rt1576.6540> (Abruf am 24.04.2023).

des Digital first verpflichtete Editionsprojekt und somit ein Pilotprojekt der RTA-Reihen dar, welches nicht mehr vom Typographischen her konzipiert wird, sondern Möglichkeiten des Digitalen und neue Wege des Edierens erproben möchte. Es wurde von der HiKo in Kooperation mit dem Zentrum für Informationsmodellierung – Austrian Center for Digital Humanities (ZIM–ACDH, seit 2024 DDH) der Universität Graz, unter der Leitung von Prof. Gabriele Haug-Moritz und Prof. Georg Vogeler verwirklicht.³

Dabei sollten primär zwei der Orientierung bisheriger Editionen am Druck geschuldete Einschränkungen aufgehoben werden: erstens die Beschränkung durch eine wenig flexible Erschließung „nur“ durch Inhaltsverzeichnisse und Generalregister sowie zweitens die Beschränkung des editorischen Interesses auf die Beratungsthemen und Entscheidungen, repräsentiert par excellence durch die sogenannten Verhandlungsakten.⁴ Letztere sollte durch einen Fokus auf das Verfahren, Deliberations- und Entscheidungspraktiken, kurz: Interaktion qua vermehrter Transkription und Erschließung von Berichten und Protokollen ersetzt bzw. überwunden werden. Denn im Fokus der Forschung steht nicht mehr nur die Funktion, sondern auch das Funktionieren des Reichstags.⁵ Dies entspricht dem Trend der (geschichtswissenschaftlichen) Parlamentarismusforschung, sprachlich-symbolische Praktiken historischer Parlamente zu untersuchen.⁶

Wie können Editionen, editorische Entscheidungen und interaktive Mitsprache vermittelt werden? Darauf versucht unser Werkstattbericht eine Antwort zu geben.

³ Erwähnen und unseren Dank aussprechen möchten wir besonders unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Projektteam, Josef Leeb, Christiane Neerfeld, Eva Ortlieb, Elisabeth Brantner und Constanze Rammer.

⁴ Roman Bleier/Eva Ortlieb/Florian Zeilinger: Der Regensburger Reichstag 1576 – digital. In: *Digitale Edition in Österreich. Digital Scholarly Edition in Austria*. Hrsg. von Roman Bleier und Helmut Klug. Norderstedt 2023, S. 157–160.

⁵ Gabriele Haug-Moritz: Reichstag, schmalkaldische Bundestage, ernestinische Land- und Ausschußtage der 1530er Jahre als ständische Institutionen – Eine vergleichende Betrachtung. In: *Zelebrieren und Verhandeln. Zur Praxis ständischer Institutionen im frühneuzeitlichen Europa*. Hrsg. von Tim Neu, Michael Sikora und Thomas Weller. Münster 2009 (Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme. Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 496. 27), S. 37–60; Paulina Kewes/Steven Gunn/Dorota Pietrzyk-Reeves et al.: Early modern parliamentary studies: Overview and new perspectives. In: *History Compass* 2022, S. 1–16, hier S. 11 (<https://doi.org/10.1111/hic3.12757>); Albrecht P. Luttenberger: Reichspolitik und Reichstag unter Karl V.: Formen zentralen politischen Handelns. In: *Aus der Arbeit an den Reichstagen unter Kaiser Karl V. Sieben Beiträge zu Fragen der Forschung und Edition*. Hrsg. von Heinrich Lutz und Alfred Kohler. Göttingen 1986 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der bayerischen Akademie der Wissenschaften. 26), S. 18–68; Tim Neu: Die Erschaffung der landständischen Verfassung. Kreativität, Heuchelei und Repräsentation in Hessen (1509-1655). Köln/Weimar/Wien 2013 (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne/Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. XCIII), S. 64–83; Barbara Stollberg-Rilinger/Tim Neu: Einleitung. In: *Alles nur symbolisch? Bilanz und Perspektiven der Erforschung symbolischer Kommunikation*. Hrsg. von Barbara Stollberg-Rilinger, Tim Neu und Christina Brauner. Köln/Weimar/Wien 2013 (Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Studien zur Geschichte, Literatur und Kunst), S. 11–31.

⁶ Mario Damen/Jelle Haemers/Alastair Mann (Hrsg.): *Political Representation: Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200 – c. 1690)*. Leiden/London 2018 (Later Medieval Europe. 15/Studies presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. XCV); Jörg Feuchter/Johannes Helmuth (Hrsg.): *Politische Redekultur in der Vormoderne. Die Oratorik europäischer Parlamente in Spätmittelalter und Früher Neuzeit*. Frankfurt am Main/New York 2008 (= Eigene und fremde Welten. Repräsentationen sozialer Ordnung im Vergleich. 9/Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. LXXXVI.); Michel Hébert: *Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Age*. Paris 2014 (Romanité et modernité du droit); Kewes 2022, S. 7-9; Neu 2013; Barbara Stollberg-Rilinger: *Symbolische Kommunikation in der Vormoderne. Begriffe – Thesen – Forschungsperspektive*. In: *Zeitschrift für Historische Forschung* 31/4 (2004), S. 489–527.

2. Von den Daten zur Darstellung

Die Edition ist als eine „assertive Edition“ konzipiert, womit ein von Georg Vogeler beschriebener Editions-„Typ“⁷ in relativ komplexer Form umgesetzt bzw. getestet werden kann. Die Grundidee hinter dieser Begriffsbildung ist, dass bei vielen, besonders von Historikerinnen und Historikern geschaffenen Editionen der Fokus auf der Inhaltsebene eines Texts liegt. Im Zentrum steht daher die Erschießung von Inhalten (laut Patrick Sahle: Text als Intention bzw. propositionales Objekt betrachtet⁸) wie Datumsangaben, Personen, Orten etc., um die Benutzerinnen und Benutzer schnell zu relevanten Informationen zu führen.

Als Beispiele existierender assertiver Editionen führt Vogeler einerseits seine Erfahrung mit traditionellen Druckeditionen an, wobei er besonders die MGH-Diplomata- und RTA-Reihen erwähnt. In diesen drückt sich das Assertive etwa durch Registrierung oder elaborierte Register aus. Andererseits blickt er auch auf Editionen der Kategorie „Geschichte“ in Sahles Katalog der Digitalen Editionen, da auch diese assertive Eigenschaften und bestimmte Gemeinsamkeiten aufweisen. Sie bieten verschiedene Darstellungsebenen und Interface-Elemente an, die wir im Folgenden näher beschreiben wollen, und verbinden, als Digitale Editionen, den edierten Text mit einer Forschungsdatenbank. Dem Digital-first-Prinzip folgend⁹ ermöglicht diese, dank einer auf bestimmten Datenmodellen beruhenden Kodierung im Standard der Text Encoding Initiative für die Extensible Mark-up Language (TEI/XML)¹⁰, die Bereitstellung maschinenlesbarer Daten, welche heruntergeladen und individuellen Benutzerbedürfnissen entsprechend analysiert bzw. weiterbearbeitet werden können. Aus den edierten Texten werden dabei Fakten-Aussagen herausgelesen, mit welchen die Datenbank befüllt wird: Mittels IDs, die auf bestimmte entsprechend kodierte Instanzen/Stellen in edierten Texten oder Registern, etwa Personennamen, verweisen, sogenannten Uniform Resource Identifiers (URIs), und des entsprechenden Datenmodells (mit Angaben wie: Texte enthalten Personennamen, oder: Personen treten als Kommunikationspartner anderer Personen auf) kann Wissen in Form von hauptsatzförmigen Triple-Aussagen formalisiert, assertiert und gespeichert werden. Der Rückbezug von jeder Aussage auf die historische Quelle muss weiterhin bestehen, wodurch gewährleistet wird, dass quantitative Analysen der Datenbank immer an der Quelle überprüft werden können. Die typische Datenorientierung zeigt sich auch in der dadurch geschaffenen Möglichkeit elaborierter Datenbankabfragen.

⁷ Georg Vogeler: The ‘assertive edition’. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians. In: *International Journal of Digital Humanities* (2019), S. 309–322.

⁸ Patrick Sahle (Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels, Teil 3: Textbegriffe und Recodierung. Norderstedt 2013 (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik. 8), S. 347) unterscheidet insgesamt Text als: 1. physische Objekte, 2. typografische Objekte, 3. linguistische Objekte (linguistischer Code), 4. formale (strukturierte) Objekte, 5. rhetorische Objekte, 6. propositionale Objekte, 7. historische und kulturelle Objekte.

⁹ Torsten Hiltmann: Vom Medienwandel zum Methodenwandel. Die fortschreitende Digitalisierung und ihre Konsequenzen für die Geschichtswissenschaften in historischer Perspektive. In: *Digital History. Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft*. Hrsg. von Karoline Dominika Döring, Stefan Haas, Mareike König und Jörg Wettlaufer. Berlin/Boston 2022 (Studies in Digital History and Hermeneutics. 6), S. 13–44, hier S. 38 (<https://doi.org/10.1515/9783110757101-002>); Patrick Sahle: What is a Scholarly Digital Edition? In: *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*. Hrsg. von Matthew J. Driscoll und Elena Pierazzo. Cambridge 2016, S. 19–39, hier S. 32.

¹⁰ <https://tei-c.org/guidelines/> (Abruf am 24.04.2023).

Vogeler beschreibt zudem Web-of-Data-Technologien, konkret sogenannte Ontologien als Datenmodelle (informatisch betrachtet sind dies formale Konzepte in ihrem Zusammenhang¹¹) und ihre Umsetzung durch RDF-Datenbanken (das zur Kodierung von Triples verwendete Resource-Description-Framework), als die idealen Werkzeuge zum Bau assertiver Editionen. In unserem Fall ist dies die Pre-modern-PARliamentary-Communication-Ontologie (kurz: PPAC).¹² Sie ermöglicht die formalisierte Beschreibung der Forschungsdaten und ihrer Verbindungen (einfach, aber grundlegend: Kommunikation als Ereignis besitzt eine Zeit und, einen Ort; Kommunikationspartner partizipieren in Kommunikation; sie sind Akteure in Gestalt von Einzelpersonen oder Gruppen/Körperschaften). RDF enthält die genannten formalisierten Triple-Aussagen über Texte wie z. B. „Kaiser Maximilian II. – ist – ein Kommunikationspartner in der Kommunikation X“ und erlaubt, Datenbankabfragen durchzuführen.¹³

Wichtig ist dabei auch die Möglichkeit der Anbindung an bereits existierende Ontologien als Beweis ihrer Interoperabilität und zu ihrer weiten Nutzung, um letztlich das angestrebte Web of Data mit-aufzubauen – dies ist der Grund, warum unsere Ontologie anschlussfähig an die im Kulturerbe-Bereich zentrale Top-level-Ontologie CIDOC-CRM¹⁴ (durch die Anbindung an Kategorien wie Event u.a.) entworfen wurde.

3. Website und Interface

Unsere Website zeigt eine Menüleiste mit fünf Kategorien: Home, Projekt, Einführungen, Quellen, Suchen. Jeder dieser vier Reiter enthält zu Beginn des Dropdownmenüs eine eigene Erläuterungsseite mit Links zu den auch im Dropdown aufgeführten Unterseiten. Am Rand jeder Seite liegt zudem der mit Fragezeichen gekennzeichnete Icon, der zu den Benutzungshinweisen führt.

¹¹ Øyvind Eide/Christian-Emil Smith Ore: Ontologies and data modeling. In: *The Shape of Data in the Digital Humanities*. Hrsg. von Julia Flanders und Fotis Jannidis. London 2018, S. 178–203, hier S. 180 (<https://doi.org/10.4324/9781315552941>).

¹² <https://gams.uni-graz.at/o:rta1576.bt7825dm1> (Abruf am 24.04.2023); Roman Bleier/Florian Zeilinger/Georg Vogeler: From Early Modern Deliberation to the Semantic Web: Annotating Communications in the Records of the Imperial Diet of 1576. In: *DiPaDA 2022. Digital Parliamentary Data in Action 2022. Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop Co-Located with 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) Uppsala, Sweden, March 15, 2022 (CEUR Workshops Proceedings)*. Hrsg. von Matti La Mela, Fredrik Norén und Eero Hyvönen. 2022, S. 86–100, <http://ceur-ws.org/Vol-3133/paper06.pdf> (Abruf am 24.04.2023).

¹³ Aufgrund limitierter zeitlicher und personeller Ressourcen erstreckt sich die Erschließung von Kommunikationen in edierten Stücken derzeit nur auf bestimmte Tagesabschnitte des kurpfälzischen Protokolls der Religionsverhandlungen der Confessio-Augustana-Stände sowie die zeitlich entsprechenden kursächsischen Berichte. Einen Zeitraum Ende August, Anfang September 1576 haben wir ausgewählt, weil es sich dabei um eine politisch bedeutende Zeit verdichteter Kommunikation in den Religionsverhandlungen handelt: Roman Bleier/Florian Zeilinger/Georg Vogeler 2022. Die Kommunikationspartner dagegen wurden in allen zur Korrespondenz zählenden Stücken (Sender, Empfänger) sowie in den in edierten Protokollen beschriebenen Beratungen (Votanten) erschlossen und sollen ab Herbst 2023 über die Filter-Recherche (siehe unten) abgefragt werden können.

¹⁴ <https://cidoc-crm.org/node/202> (Abruf am 24.04.2023); Christopher Pollin: CIDOC-Conceptual Reference Model (CRM). In: *KONDE – Kompetenznetzwerk Digitale Edition. Weißbuch*. Hrsg. vom Zentrum für Informationsmodellierung Graz – Austrian Center for Digital Humanities Graz, <https://www.digitale-edition.at/> (Abruf am 24.04.2023); Malte Rehbein: Ontologien. In: *Digital Humanities. Eine Einführung*. Hrsg. von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle und Malte Rehbein. Stuttgart 2017, S. 162–176, hier S. 174–175. Für CRM plädiert auch Jörg Wettlaufer: Der nächste Schritt? Semantic Web und digitale Editionen. In: *Digitale Metamorphose. Digital Humanities und Editionswissenschaft*. Hrsg. von Roland S. Kamzelak und Timo Steyer. 2018 (Sonderband der Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. 2), o. S. (https://dx.doi.org/10.17175/sb002_007).

Unter „Projekt“ werden die Zielsetzungen genannt, das Projektteam aufgelistet, Kooperationspartnerinnen und -partner genannt sowie Publikationen und Vorträge, sofern möglich ergänzt um Links zu Online-Ressourcen, gesammelt angeführt.

Zu den Einführungen zählen die Historische Einführung von Gabriele Haug-Moritz, welche einen auch für RTA-Laien geeigneten, dennoch dem komplexen Gegenstand und dem aktuellen Forschungsstand entsprechenden Überblick über die Entwicklung der Reichstage bietet und mit dem Sachregister verlinkt ist, die Einführung zur Editions-geschichte von Josef Leeb und die Beschreibung der Ontologie.

Der zentrale Reiter „Quellen“ führt über Buttons wie auch Dropdown zur Archivdokumentation (AD), den Archivalienbildern und den edierten Texten (mehr dazu unten) und beinhaltet zudem Transkriptions- und Taggingregeln (zur semantischen Anreicherung), diverse Dokumentationen, die Bibliographie und das Abkürzungsverzeichnis.

Abbildung 1: Startseite (Home) der RTA-1576-Website

Die Teilnahme von knapp 200 Reichsständen bedeutet, dass in ebenso vielen Kanzleien Schriftgut anfiel, das potentiell für die Edition in Frage kommt. Für unsere Edition wurden daher 34 Archive und Bibliotheken besucht, die zusammen die Überlieferung von ca. 100 Reichstagsteilnehmern, also ungefähr der Hälfte der Anwesenden bzw. durch Bevollmächtigte Vertretenen, enthalten. Die Auswahl zielte darauf, die geografische, ständische und konfessionelle Vielfältigkeit des Reichs abzubilden. Zu den verzeichneten heterogenen Textsorten (ein komplexitätssteigerndes Charakteristikum der RTA-Reihen) zählen etwa Korrespondenzen, Protokolle, Suppliken und Verhandlungsakten.

Statt eines klassischen Archivalienverzeichnisses gibt es in der digitalen Edition die sogenannte AD. In ihr wird die gesamte gesichtete Überlieferung zum Reichstag Archiv für Archiv gemäß der jeweiligen Archivtektonik systematisch erschlossen, wobei das Modell an den Standard der Encoded Archival Description¹⁵ angelehnt ist. Einheiten, die zeitgenössisch oder archivalisch explizit dem Reichstag von 1576 zugeordnet worden sind – RTA im engeren Sinn –, sind, anders als bei früheren Bestandsverzeichnissen, in vollständiger Stückverzeichnung erfasst.

Die primäre Funktion der AD liegt darin, dass sie es sowohl ermöglicht, die Auswahl der Quellen für die Transkription und Kollation (Selektionsentscheidungen) transparent zu machen, als auch Interessierten eine weitere Möglichkeit für eigene systematische Recherche bietet.

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Archivadokumentation des Haus-, Hof- und Staatsarchivs Wien als Beispiel für die in der AD mittels Kontrolliertem Vokabular dokumentierten eingesehenen Akten innerhalb der nachgebildeten Archivtektonik

Im Zuge der Erfassung wurden bestimmte Parameter erhoben, manche für alle der heterogenen Textsorten, manche für bestimmte: Die wichtigsten Protokolle etwa verfügen über

¹⁵ <https://www.loc.gov/ead/> (Abruf am 24.04.2023).

eine Tagesverzeichnung. Bei bestimmten wiederkehrenden Stücken, nämlich solchen, die zu edieren waren und/oder über einen Lectum-Vermerk verfügen, der anzeigt, dass das Stück zur Diktatur gebracht wurde, und/oder von denen drei oder mehr Überlieferungen erschlossen wurden, sowie den vom Supplikationsausschuss beratenen Supplikationen, finden sich jeweils alle Überlieferungen aufgelistet. Die AD enthält Metadaten zu ca. 10.000 Stücken.

 357r-358v Vorschlag von Reichspfennigmeister [Georg Illsung](#) für die Finanzierung der Gesandtschaft nach Moskau (6. HA, Rekuperation) inkl. Dekret des Kaisers zur Übergabe des Vorschlags an die Reichsstände.
Diplomatische Form: Abschrift. **Textsorte:** sonstiges (Rechnungen, Verzeichnisse, Gutachten und Vorschläge).
Ausstellung: 1576-08-18, Regensburg. **Sprache:** Deutsch.

Zur Edition

30 Überlieferungen

In diesem Archiv (1):	1
Augsburg: Staatsarchiv Augsburg (2):	1 2
Augsburg: Stadtarchiv Augsburg (1):	1
Berlin: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin (2):	1 2
Dresden: Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv Dresden (1):	1 (Kollation)
Duisburg: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland (1):	1
Hannover: Niedersächsisches Landesarchiv, Abteilung Hannover (1):	1
Karlsruhe: Landesarchiv Baden-Württemberg, Generallandesarchiv Karlsruhe (1):	1 (Kollation)

Abbildung 3: Auflistung von Parallelüberlieferungen eines Stücks aus dem HHStA mit weiterführenden Links

Die AD ist einerseits mit den edierten Texten und andererseits mit auf der Website bereitgestellten Reproduktionsscans der Archivalien, Ausdruck einer archivpolitischen Kehrtwende in jüngster Zeit, im Zuge derer 2020 mehrere für die Überlieferung der RTA zentrale Archive in Deutschland und Österreich gewonnen werden konnten, verlinkt. Die aus der AD stammenden Metadaten wiederum werden sowohl in den Stückköpfen einzelner edierter Stücke sowie bei den Bildern stückverzeichneter Archivalien eingespielt. Die Tageserschließung der Protokolle in der AD wird auch als Tagesverzeichnis des jeweiligen edierten Texts, dort jedoch in Form einer Liste, nicht der eines Kalenders, angezeigt. Archivalienbilder und Metadaten der AD können nach Vogeler auch als Protoedition¹⁶ verstanden werden, welche zwischen digitaler Archivalienreproduktion in einem digitalen Archiv und digitaler Edition als Endpunkte eines Kontinuums vieler Schritte (Reproduktion, Transkription und/oder Erschließung, Kommentar usw.) angesiedelt ist und damit Edieren skalierbar werden lässt.

¹⁶ Georg Vogeler: Edition – Protoedition – Reproduktion: Der digitale Wandel. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 73,9/10 (2022), S. 498–511. Das Projektteam wird diesen Ansatz des Edierens auf der Digital History Tagung 2023 in Berlin zusammen mit Visualisierungen, die auf Basis der AD-Daten erstellt wurden, diskutieren unter dem Titel: Roman Bleier/Florian Zeilinger/Gabriele Haug-Moritz/Eva Ortlieb/Georg Vogeler: Archivdatenerschließung und -auswertung: Der Mehrwert der „Archivdokumentation“ als Teil einer digitalen Reichstagsaktenedition (24.05.2023).

Home Projekt Einführungen Quellen Suchen

Quellen / Archivalien in Bildern / HHStA (Wien) / MEA / RTA / 74: Liber supplicationum ("Liber primus supplicationum anno 1576 Ratisbonae")

HHStA (Wien) / MEA / RTA / 74: Liber supplicationum ("Liber primus supplicationum anno 1576 Ratisbonae")

Objektbeschreibung

Archiv: Österreichisches Staatsarchiv, Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv
 Archivsignatur: HHStA Wien, MEA, RTA Fasz. 74 [↗](#)
 Persistent Identifier: o:orta1576.imgw1107b83

Inhaltsverzeichnis:

- [1r-26v](#) [↗](#)
 "Protocollum supplicationum an Kff., Ff. und Stände des Hi. Römischen Reichs, so alhie auf jetzigem Reichstag versammelt sind"
- [35r-36v](#) [↗](#)
 Supplikation des Rats der Stadt Lübeck an die Kff. wegen schwedischer Übergriffe auf den Handel Lübecks
- [37r-38v](#) [↗](#)
 Supplikation: Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck an Ks. Maximilian II.
- [39r-39v](#) [↗](#)
 Kredenzschreiben Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck für Dr. Hermann Warmboeke zum Reichstag in Regensburg
- [42r-48v](#) [↗](#)
 Supplikation: Dr. Hermann Warmboeke (Warmbuch) an Ks. Maximilian II.
- [49r-53v](#) [↗](#)
 Korrespondenz: Kg. Johann III. von Schweden an Bürgermeister und Rat der Stadt Lübeck
- [53r-54v](#) [↗](#)
 Supplikation: Dr. Hermann Warmboeke (Warmbuch) an Kff.
- [56r-58v](#) [↗](#)
 Supplikation von Präsidenten und Assessoren des RKG an die Reichsstände (außer Reichsstädte) wegen Sperrung von Brennholzlieferungen nach Speyer durch Friedrich III. von Pfalz-Simmern, Streit um Anträge auf Zollbefreiungsbriefe und die dabei zu verwendenden Titulaturen

METS-Viewer | METS Source

Abbildung 4: Bilder des Liber Supplicationum Faszikel 74, hier mit aus der AD eingespielter Stückverzeichnis sowie den Links zum METS-Viewer als auch zurück zur AD

Um die Vergleichbarkeit mit den in Buchform publizierten Bänden zu wahren, wurden im Rahmen dieses Pilotprojekts die bislang, also seit 1986, geltenden Richtlinien der „Abteilung Reichsversammlungen“ hinsichtlich der Auswahl der edierten Texte und ihrer Darbietung in Form von Kapiteln¹⁷ beibehalten: Das heißt, ediert wird, was den Reichstag, zeitlich und inhaltlich, in seiner Gesamtheit betrifft bzw. was bei der Mainzer Erzkanzlei eingegeben wurde, ergänzt um Vorakten und diverse Protokolle. Unsere Edition gliedert sich dabei in 9 Abschnitte (A-I), die dem Aufbau der gedruckten RTA-Editionen folgen und von den Vorakten (A) bis zum Reichsabschied (I) das Verhandlungsgeschehen abdecken. Insgesamt erfasst die Edition etwa 2.000 Folio der Quellengrundlage in Form von 178 Einzelstücken (wobei, anders als in früheren Editionen, protokollierte Tage nicht mehr als eigene Nummern gezählt werden). Ein Vorteil der digitalen gegenüber der gedruckten Edition ist, dass alle transkribierten Quellen im Volltext, ohne Kürzungen oder Regestierungen, ediert werden. Zusätzlich werden noch weitere Texte, z. B. Instruktionen und Weisungen, das Reichshofrats-Resolutionsprotokoll und die Supplikationen des Kurmainzer Liber supplicationum tieferenschlossen (Personen, Orte und

¹⁷ Maximilian Lanzinner (Bearb.): Der Reichstag zu Speyer 1570. Hrsg. von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Göttingen 1988 (Deutsche Reichstagsakten, Reichsversammlungen 1556-1662), S. 65–80.

teilweise auch Sachbegriffe,¹⁸ beim Resolutionsprotokoll und den Supplikationen noch weitere Daten).

Wie in gedruckten Editionen wurde auch in diesem Projekt keine rein diplomatische Transkription angefertigt, sondern es folgte weitgehend den *Empfehlungen zur Edition frühneuzeitlicher Texte*¹⁹. Abkürzungen wurden ausgeschrieben oder standardisiert,²⁰ die Interpunktion wurde normalisiert und es wurde die Textgrundlage inhaltlich mit, sofern vorhanden, zwei Parallelüberlieferungen als Textzeugen kollationiert.

Home Projekt Einführungen Quellen Suchen

Home / Quellen / Edierte Texte

1. Die kaiserliche Überlieferung wird umfänglicher zugänglich gemacht als bislang.
2. Beispielhaft für die wichtige Quellengruppe der Gesandtenberichte vom Reichstag wird die Berichterstattung der kursächsischen Reichstagsgesandtschaft repräsentiert.
3. Wichtige Aktenstücke zur unmittelbaren Vorgeschichte des Reichstags, die auf dem [Regensburger Kurfürstentag 1575](#) beginnt, wurden in die Edition aufgenommen.
4. Die Supplikationen werden einerseits im Verhandlungsgang durch die (edierten) Mainzer und die (faksimilierte) kaiserliche protokollarische Überlieferung dargeboten, andererseits, den Erfassungsgrundsätzen der Archivdokumentation entsprechend, in ihrer zeitgenössischen inhaltlichen „Erschließung“. Die Supplikationen, die vom Mainzer Erzkanzler im mehr als 5000 Seiten umfassenden „Liber supplicationum“ dokumentiert wurden, werden im Bild der Forschung vollständig zur Verfügung gestellt ([Kapitel Supplikationen](#)).

[mehr...](#)

Inhaltsverzeichnis Alles zu/aufklappen

- [A. Vorakten \(9 edierte Dokumente\)](#)
- [B. Proposition \(1 ediertes Dokument\)](#)
- [C. Protokolle \(16 edierte Dokumente\)](#)
- [D. Berichte \(60 edierte Dokumente\)](#)
- [E. Proponierte Themen: Verhandlungsakten und zugehörige Aktenstücke \(Beilagen, Resolutionen, Gutachten, Eingaben\) \(53 edierte Dokumente\)](#)
- [F. Nebenverhandlungen \(14 edierte Dokumente\)](#)
- [G. Nebenverhandlungen: Religionsverhandlungen \(23 edierte Dokumente\)](#)
- [H. Supplikationen](#)
- [I. Reichsabschied \(2 edierte Dokumente\)](#)

Abbildung 5: Erläuterungstext und Inhaltsverzeichnis der edierten Texte

Beim Aufruf eines edierten Stücks erscheint der Stückkopf mit dem Titel sowie Metadaten wie der Angabe der Textgrundlage und der Kollationierungsexemplare sowie deren Signatur, diplomatische Form und Vermerke. In der Ansicht als Lesetext steht in der linken, großen Spalte der Volltext der Quelle mit getaggtten Personen, Orten und Datumsangaben im Text und den Sachbegriffen zu Stückbeginn als Links. Die rechte Spalte beinhaltet die zugehörigen Fußnoten:

¹⁸ Für die Erschließung der vom Reichshofrat oder dem Supplikationsausschuss behandelten, verschiedenste individuelle Anliegen thematisierenden Supplikationen können die auf Basis der Sachbegriffe bisheriger RTA-Editionen gebildeten Schlagworte nicht verwendet werden.

¹⁹ Lanzinner 1988, S. 62–63.

²⁰ Im Druck wird standardisiert abgekürzt, wenn auch die Quelle abkürzt bzw. wenn es standardisierte Kürzel dafür gibt.

Querverweise auf edierte Aktenstücke oder auf die AD sowie editorische Kommentare zu historischen Zusammenhängen oder unklaren Formulierungen. Die Sachbegriffe dienen nicht nur dazu, wie ein Kopfrege die im Stück behandelten Sachinhalte zu erfassen, sondern ihre Auswahl berücksichtigt auch das Reichstagsverfahren sowie allgemeine Begriffe wie Diplomatie, Wetterphänomene, Zeitungen usw.

In der Lesetext-Fassung erscheint bei einem Klick auf Personen und Orte zuerst ein Pop-up, welches die wichtigsten Informationen dazu anzeigt: etwa den normalisierten Namen und Normdaten (der Gemeinsamen Normdatei GND²¹, der Kaiser-und-Höfe-Datenbank²² und GeoNames²³).

The screenshot displays a digital edition of a historical document. At the top, there is a breadcrumb trail: "Quellen / Edierte Texte / E: Proponierte Themen: Verhandlungsakten und zugehörige Aktenstücke (Beilagen, Resolutionen, Gutachten, Eingaben) / Antwort der Reichsstände zum 1. Hauptartikel (Türkenhilfe) (1576-07-28)". Below this, the document title is "Antwort der Reichsstände zum 1. Hauptartikel (Türkenhilfe) (1576-07-28)". The text is presented in a "Lesetext" view, with a "Textkritisch" view also available. The main text is divided into sections labeled "Abs." (Absatz). A pop-up window is visible over the text, showing details for "Ks. Maximilian II." with GND: 11857938X and a link to "Zum Registereintrag". To the right, a sidebar contains several footnotes (Vgl. die schriftliche Fassung der Dankesrede nach der Proposition sowie KURMAINZ, fol. 9v-10r., etc.).

Abbildung 6: Lesetext-Darstellung eines edierten Texts mit Pop-up zu einer als solche ausgezeichneten/kodierten Person und dem Sachkommentar rechts

Über das Pop-up kann man auch direkt (wie sonst über den Reiter „Suchen“) zum Registereintrag gelangen. Denn Einzelpersonen, Gruppen/Körperschaften, Orte und Sachbegriffe besitzen eigene Register – anders als frühere Editionen, die über ein Generalregister verfügen. Dies ermöglicht wiederum, nach Einzelpersonen, Gruppen/Körperschaften, Orten oder Sachbegriffen als unterschiedliche Kategorien zu filtern. Zusätzlich zu den bereits im Pop-up wiedergegebenen Informationen kann man im Personenregister sehen, ob die Person persönlich anwesend war, ob ein bestimmter Anmeldetag bekannt ist, ob sie im Reichsabschied genannt wird oder ob sie von einem Herrschaftsträger bevollmächtigt war.

²¹ https://gnd.network/Webs/gnd/DE/Home/home_node.html (Abruf am 24.04.2023).

²² <https://www.geonames.org/> (Abruf am 24.04.2023).

²³ <https://kaiserhof.geschichte.lmu.de> (Abruf am 24.04.2023).

Die textkritische Ansicht zeigt, neben der Textgrundlage, alle inhaltlichen Abweichungen, Zusätze oder Streichungen in einem bzw. bei inhaltlichen Abweichungen zwei weiteren Textzeugen. Mittels Checkboxen kann man anhängen bzw. auswählen, ob man Hervorhebungen, Streichungen, Einfügungen oder Marginalien farblich gehighlightet angezeigt bekommen möchte.

Quellen / Edierte Texte / E: Proponierte Themen: Verhandlungsakten und zugehörige Aktenstücke (Beilagen, Resolutionen, Gutachten, Eingaben) / Antwort der Reichsstände zum 1. Hauptartikel (Türkenhilfe) (1576-07-28)

Stückkopf Lesetext **Textkritisch** TEI RDF

Hervorhebungen Streichungen Einfügungen Marginalien

Antwort der Reichsstände zum 1. Hauptartikel (Türkenhilfe) (1576-07-28)

Textgrundlage: HHStA Wien, RK RTA 54a/2, fol. 76r-85v

B: HHStA Wien, MEA RTA 72/2, fol. 157r-166v

C: HStA Dresden, Markgrafschaft Meißen, Albertinisches Herzogtum und Kurfürstentum - Königreich Sachsen bis 1831 / Behörden und Einrichtungen der Erblande / Gesamtbehörden, Kommissionen und Gesandtschaften / 10024 Geheimer Rat (Geheimes Archiv) Loc. 10198/08, fol. 67r-73v, fol. 119[a]v

[76r] [157r] [67r]

Abs. 1 **Schreiberwechsel** Erste antwort der stendt in 1. articulo, turckenhulff. [Einfügung am Ende des Dokuments: **Exhibitum caesari 28. Julii anno 1576.**]^a

[77r]

Abs. 2 Was die römische kayserliche Mt., unnsr allergnedigster herr, den anwesenden churfürst, fürsten unnd stenden, auch der andern abgesandten rätchen unnd potschafften zu anfang dieses reichstags so schriftlich, so müntlich, allergnedigst haben proponiren und zuberäthschlagen anzeigen lassen, das alles haben sie irem aller underthenigsten erpieten nach, so fürderlich es beschehen mögen, zu gepürlicher consultation getzogen

^a Erste...1576.j In B: [Einfügung am Ende des Dokuments: [Dorsalvermerk auf fol. 166v] 1. articulo. Schreiberwechsel] Relation der Kff., fürsten und stenden, auch abgesandten rätche und potschafften auff den ersten articulo der ksl. proposition. [Einfügung am Ende des Dokuments: Praesentirt der röm. ksl. Mt. 28. Julii anno 76. Schreiberwechsel] Lectum 30. Julii anno 76 Ratisbonae Ratisbonae[?], mane[?]. In C: [Einfügung am Ende des Dokuments: [Dorsalvermerk auf fol. 119[a]v] Der stände relation auff den ersten puncten der ksl. proposition, die türcken hülf belangende etc. [Einfügung am Ende des Dokuments: Präs. den 28. Julii anno 1576.]].

^b waßen vätterlichen In B: waßer vätterlicher. In C: waßen vätterlichen.

^c J In B, C: etc.

^d J In B: irer ksl.-Mt. leibs-plödigkeit (so Gott nach seiner göttlicher güte einmahl wenden wölle).

^e J In B: zudem.

^f Repetitur petitio caesaris. Fehlt in B und C.

Abbildung 7: Textkritische Darstellung desselben Stücks mit gehighlighteten Einfügungen und dem textkritischen Apparat rechts

Volltextsuche ⓘ

Eine Erläuterung zur Volltextsuche finden Sie [hier](#).

Karl

Gesamttreffer: 502, gefilterte Treffer: 502

Stücktitel Datum Ressourcentyp Archiv Textsorte

Stücktitel ↑↓	Datum ↑↓	Ressourcentyp ↑↓	Archiv ↑↓	Textsorte ↑↓
Spalte filtern...	Spalte filtern...	Ressourcentyp wählen	Archiv wählen	Textsorte wählen
(-) Wetzlar - Gesandte(r) (Vertretung durch Frankfurt/Main)		Register		
Wetzlar - Gesandte(r) (Vertretung durch Frankfurt/Main) . Siehe: Glauburg, Karl von Kellner, Dr. Heinrich Weiss, Georg				
(-) Welser von Zinnenberg, Frh. Karl		Register		
Welser von Zinnenberg, Frh. Karl , Zugehörigkeit: Burgau, Mgmt. , Registernachweise RTA RV: - , Funktion: Landvo ...				

Abbildung 8: Volltextsuche nach dem Wort Bier mit aufgeklappten Fundstellen

Die Volltextsuche liefert Ergebnisse, welche als Data Table ausgegeben werden, welche einen besonders benutzerfreundlichen Umgang mit Suchergebnissen erlaubt: In den Spalten Stücktitel, Datum, Ressourcentyp (das sind: Erläuterungstext, AD, Bilder, Edition: Quelltext, Edition: Anmerkungen, Register), Archiv und Textsorte lassen sich die Suchergebnisse nach den verschiedenen Kategorien sortieren und die einzelnen Spalten über ein zusätzliches Eingabefeld weiter durchsuchen. Auch die Fundstellen der einzelnen Registereinträge werden als Data Tables angezeigt. Die Ergebnisse sind dabei über den jeweiligen Stücktitel mit den entsprechenden Fundstellen verlinkt.

The screenshot shows a web interface for 'Filter-Recherche'. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Projekt, Einführungen, Quellen, Suchen, and FAQ. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: / Suchen / Volltextsuche / Filter-Recherche. The main heading is 'Filter-Recherche', followed by a sub-heading: 'Eine Erläuterung zur Filter-Recherche finden Sie [hier](#).' Below this, there is a search filter interface. On the left, there are three filter categories: 'Date', 'Ressourcentyp 1', and 'Sachbegriff 57'. Under 'Sachbegriff 57', there is a search input field with the text '* * shows all' and a list of filter options: 'Religion - Religion, Gravamina, CA-Stände' (checked, 13 items), 'Religion - Religion - Declaratio Ferdinanda' (unchecked, 8 items), 'Kaiser, Person 7', and 'Verfahren - Verfahren - "sich austauschen mit"'. On the right, there is a search result table. The table has a header 'Title' and a list of results. The first two results are highlighted in yellow: 'Sachsen (Albertinische Linie), Kurfürstentum - Kf. August - Gesandte(r)' and 'Religion - Religion, Gravamina, CA-Stände'. The table contains several rows of results, each starting with a right-pointing arrow and followed by a title snippet.

Abbildung 9: Filter-Recherche, welche die Texte anzeigt, in welchen sowohl die ausgewählte Gruppe (kursächsische Gesandte) als auch das ausgewählte Beratungsthema (Religion, Gravamina, CA-Stände) erwähnt wurden; nun könnte man beispielsweise noch nach bestimmten zugleich erwähnten Personen filtern (38 verschiedene Personen stehen zur Auswahl, im Fall des Kaisers würde die Recherche 13 verschiedene Texte auswerfen)

Anders als die Volltextsuche erlaubt die Filter-Recherche, nach verschiedenen Kategorien erschlossener, standardisierter Daten zu filtern und bestimmte Eingaben zu kombinieren:²⁴ Neben einem Eingabefeld für das Datum bzw. die Daten bietet sie zu den Kategorien Person, Gruppe/Körperschaft, Ort, Sachbegriff, Kommunikationspartner, Diplomatische Form, Ressourcentyp und Textsorte jeweils einen Drilldown an, in welchem die aus den einzelnen Registern eingelesenen Einträge durch Anklicken ausgewählt werden können. Dadurch lässt sich

²⁴ Roman Bleier/Sebastian Stoff: Inhalte explorativ durchsuchen. Geisteswissenschaftliche Forschungsdaten und Facettendrilldown. In: Erinnerungskultur und Holocaust Education im digitalen Wandel. Hrsg. von Victoria Kumar, Gerald Lamprecht, Lukas Nievoll u. a. 2024. S. 211–228.

beispielsweise ermitteln, welche Personen und Themen in welchen Textsorten zusammen genannt werden oder wer mit wem wann wo worüber kommunizierte. Anders gesagt wird es dadurch möglich, nicht nur nach Personen zu suchen, *über* die gesprochen wurde, sondern auch nach Personen, die *miteinander* kommunizierten.

4. Fazit und Ausblick

Die digitale Edition der Akten des Regensburger Reichstags des Jahres 1576 versucht auf mehrfache Weise, neue Wege der RTA-Edition zu beschreiten. Zum ersten Mal innerhalb der RTA-Reihen wurden dem Digital-first-Prinzip folgend schriftliche Quellen in TEI/XML ediert. Dabei werden einerseits etablierte Traditionen, etwa Transkriptionsrichtlinien und Textauswahl, in das digitale Medium überführt, andererseits werden auch neue Inhalte geschaffen, etwa die AD, die es in dieser Form noch in keiner RTA-Edition gab. Durch das Einbinden von umfangreichen Metadaten und Archivalienbildern geht die Edition weit über die gedruckten Quelleneditionen hinaus. Die einzelnen Säulen der Edition, AD, Archivalienbilder, edierte Texte, Register und Suche sind über ein Interface zugänglich, das auch schon an einzelnen Benutzerinnen und Benutzern getestet und fortlaufend verbessert wurde. Die dahinterliegenden Daten können jedoch auch einfach heruntergeladen, weiterbearbeitet und maschinell analysiert werden. Die Konzeptionierung der Edition als eine assertive Edition und die Verwendung von Web-of-Data-Technologien ermöglicht eine weite Nutzung der Editionsdaten für geschichtswissenschaftliche Forschung. Obwohl das Editionsprojekt weitgehend abgeschlossen ist, wird noch bis Ende 2023 weitergearbeitet. Es sollen noch mehr Archivalienbilder eingebunden und weitere Dokumente inhaltlich erschlossen werden. Zusätzlich zu Suche und Register sollen auch noch interaktive Visualisierungen geschaffen werden, über die die umfangreichen Daten, die im Projekt entstanden sind, übersichtlicher zugänglich gemacht werden.

5. Weiterführende Literatur

Roman Bleier/Eva Ortlieb/Florian Zeilinger: Der Regensburger Reichstag 1576 – digital. In: Digitale Edition in Österreich. Digital Scholarly Edition in Austria. Hrsg. von Roman Bleier und Helmut Klug. Norderstedt 2023, S. 157–160.

Roman Bleier/Florian Zeilinger/Georg Vogeler, Gabriele Haug-Moritz, Eva Ortlieb: Archivdatenerschließung und -auswertung. Der Mehrwert der „Archivdokumentation“ als Teil einer digitalen Reichstagsaktenedition. In: Digitale Methoden in der geschichtswissenschaftlichen Praxis: Fachliche Transformationen und ihre epistemologischen Konsequenzen: Konferenzbeiträge der Digital History 2023, Berlin, 23.-26.5.2023. Hrsg. Melanie Althage, et al. 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8322191>.

Roman Bleier/Florian Zeilinger/Georg Vogeler: From Early Modern Deliberation to the Semantic Web: Annotating Communications in the Records of the Imperial Diet of 1576. In: DiPaDA 2022. Digital Parliamentary Data in Action 2022. Proceedings of the Digital Parliamentary Data in Action (DiPaDA 2022) Workshop Co-Located with 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) Uppsala, Sweden, March 15, 2022 (CEUR Workshops Proceedings). Hrsg. von Matti La Mela, Fredrik Norén und

Eero Hyvönen. 2022, S. 86–100, <http://ceur-ws.org/Vol-3133/paper06.pdf> (Abruf am 24.04.2023).

Elisabeth Brantner/Constanze Rammer: Tagungsbericht: Neue Wege der Edition frühneuzeitlicher Ständeversammlungen. Aktuelle geschichtswissenschaftliche Konzeptualisierungen ständischer Teilhabe und digitale Methoden. 06.–08.04.2022. In: HSozKult, <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-129909> (Abruf am 24.04.2023).

Gabriele Haug-Moritz: Deliberieren: Zur ständisch-parlamentarischen Beratungskultur im Lateineuropa des 16. Jahrhunderts. In: Historisches Jahrbuch 141 (2021), S. 114–155.

Georg Vogeler: Edition – Protoedition – Reproduktion: Der digitale Wandel. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 73,9/10 (2022), S. 498–511.

Georg Vogeler: The ‘assertive edition’. On the consequences of digital methods in scholarly editing for historians. In: International Journal of Digital Humanities (2019), S. 309–322.

Florian Zeilinger/Roman Bleier/Gabriele Haug-Moritz: Ein Pilotprojekt zum digitalen Edieren frühneuzeitlicher Quellen. In: Zeitschrift für historische Forschung 51 (2024), S. 469–503.